

ҚАРАҚАЛПАҚ ТОЙ ҚОСЫҚЛАРЫНДАҒЫ АЙЫРЫМ ЭТНОГРАФИЗМЛЕР

Айнура Сайманова Мадреймовна

ҚМУ таяныш докторанты

Аннотация: Хәзирги ўақытта улыўма тил билиминде, соның ишинде қарақалпақ тил билиминде тил хәм мәденият арасындағы байланыс хәм оны үйрениў әҳмийетли мәселелерден бири есапланады. Бул мақалада қарақалпақ халық қосықлары тилиндеги айырым этнографизмлер, олардың мәниси, халықтың үрп-әдет хәм дәстүрлеринде сәўлелениўи үйренилди.

Таяныш сөзлер: этнографизм, үрп-әдет, дәстүр, той, миллийлик, тойхана, мереке, беташар, көримлик, шашыў, сарқыт, пәтия, пәтияласыў.

Той әйемги заманлардан берли адамзат өмиринде үлкен әҳмийетке ийе болып келген. Айырым фольклористлер «той» атамасының өзи «тойыў», «дослар менен ағайин-туўғанлардың дийдарына тойыў», «ел-журтқа зияпат бериў» сыяқлы мәнилерди аңлатыўын атап көрсеткен [7.39]. Той жүдә кен түсиник болып, ол өз ишине хәр қыйлы үрп-әдет хәм дәстүрлерди, мәресимлерди, ырымларды, кәделерди қамтып алған.

Қарақалпақ халық қосықларында тойларға байланыслы *тойхана, мереке, беташар, көримлик, шашыў, сарқыт, пәтия, пәтияласыў*, т.б. бирнеше этнографизмлер қолланылған. Оларда халқымыздың миллийлиги, үрп-әдет хәм дәстүрлери, миллий инаным хәм түсиниклери, дүньяны таныў өзгешеликлери сәўлеленген.

Жоқарыда атап өткенимиздей, инсан ең жақсы күнлерин белгилеў ушын той береді. Оған синоним ретинде тилимизде *мереке* сөзи де қолланылады. Ол *жыйын, той-тамаша, хайт, отырыспа, байрам, адамлардың көп жыйналған жери* [4.297] сыяқлы мәнилерди аңлатады. Қыз-жигит жыйналмай *мереке* қызбас («Қызлар үйге кир», 27-бет). Мине усындай тамаша яки мереке болып атырған үйди халық арасында *тойхана* деп атаў әдетке айланған. Ол *той болып атырған үй, жай, орын* сыяқлы мәнилерди аңлатады [5. 330]. Биз отырмыз *тойханада* («Той баслаў қосығы», 27-бет).

Халқымыздың ең үлкен, ең қызықлы, қуўанышқа толы тойларынан бири – бул неке тойы есапланады. Ата-бабаларымыздан киятырған дәстүр бойынша ата-аналар улларын үйлендирмекши болса, дәслеппе болажақ келиннің үйине барып қыз-жигитти бир-бирине қосыўға келисиў, пәтия оқып келисиў, қуда болыў [5.104] ушын пәтияласады. Қарақалпақ халқында «...қудалар еки-үш жасы үлкен болып, қуда түсиў ушын қыздың үйине келеди. Буннан алдын ала

хабар тапқан қыздың ата-анасы да өзлериниң бир-еки жасы үлкенин алдырып қояды. Қудаларға арнайы қазан көтерип, күтеди. Еки тәрәптиң жасы үлкенлери қудалық хаққында сөйлеседи. Тамыр жаңалаўға келисилгеннен кейин нан сындырысады. Бир-бирине оң болсын айтады. Нан сындырысыў еки тәрәптиң есабынан пүтин жуп нан қолға алынып, дәслеп қызды сорап келген қудаларға усынылады. Олар жасы үлкеннен баслап, гезек пенен жуп наннан қоса сындырып аўыз тийгеннен кейин, нан қыз тәрәптеги қудаларға усынылады. Усылай етип еки жасқа бахыт тилеп, *пәтия* оқылады» [8.270-271]. Ол халық қосықларында мына қатарларда көринеди: *Пәтияласқан жериңиз*, Алып кетер яр-яр («Хәўжар», 127-бет). Пәтияласып болынғаннан соң «...қыздың узатылатуғын сәршембиси белгилененди. Бурында «сәршемби – сәтли күн» деп қыз узатыў тек ғана сәршемби күнине белгиленген. Белгиленген сәршемби күни, ямаса ара алыс болса оннан бир күн бурын қудалар хәм қызды алып кетиўши күйеў топары еки-үш жигит болып қыздың үйине келеди» [8.271]. Сән дүзип *сәрсенбиде той қылыпсыз* («Той қосықлары», 28-бет). *Шәршемби күни сәскеде*, Той баслапсыз яр-яр («Хәўжар», 122-бет).

Солай етип, белгиленген күни қызды алып кетеди хәм той-тамаша ең дәслеп келиншектің бетин ашыў менен басланады. Бул дәстүр халқымызда *бет ашар* деп аталып, ол «*жаңа түскен келиншекти халыққа көрсетиў, таныстырыў ушын айтылатуғын тақмақ түриндеги қосық*» [2.279] деген мәнини аңладаы. *Беташар* өзбеклерде *келин салом*, карақалпақ хәм қазақ халықларында *беташар* деп аталады. «Қазақтың ерте заманлардан киятырған дәстүрлериниң бири – бул жаңа түскен келиншектің бетин хешкимге көрсетпей, желек пенен жаўып әкелиў. Келиншектің бетин хәмме ўақытта бүркеп қойыўға болмайды. Сонлықтан оның бетин ашыў керек болған. Бул дәстүрди *беташар* деп атайды. Беташарды ашқан адамға қәде ретинде ақша я таўар береди» [1.71]. Мысалы: Сақый болса атасы, Ат пенен түйе болады, *Бет ашардың бәйгиси* («Көримлик айтым», 34-бет), Бүгин түскен келинниң, *Бетин ашып берейин* («Толғаў», 31-бет), Келдим мен де қуўанып, *Бетиңди келин ашыўға* («Бет ашар», 41-бет), *Келиншек бетин ашайық*, Жыйналған мына халайық, Келиншектің бетин көриңиз («Көримлик айтым», 35-бет). Мен бий ағам алдында той баслайын, *Астыма ат, ұстиме тон бериңиз* («Қутлы болсын тойларыңыз», 28-бет). Бет ашар дәстүрине бола, таза түскен келиншек, босағасына, ата-енесине, қайын журтына, жыйналған халайыққа ийилип сәлем береди: Келин, келин келип тур, *Ийилип сәлем берип тур* («Айтымал», 30-бет). Ертеде өлип кетипти, Шамурат деген атасы, *Оған бериң бир сәлем* («Бет ашар», 48-бет). Өткен аталарымызға, Оған да *бериң бир сәлем* («Бет ашар», 48-бет). Қәйин журты халқына, *Ийилип сәлем берип тур* («Бет ашар», 49-бет). Қайыпназар сениң қайнаған, *Оған бериң бир сәлем* («Айтымал», 30-бет).

«Келин ушын еңкейип түскен босаға муқаддес есапланады. Үйдеги гәп хешқашан усы босағадан тысқа шықпаўы керек» [8. 288]. Қатарынан кем емес, *Ийилип түскен үйиңиз* («Бет ашар», 43-бет).

Бет ашар ўақтында келиншекти ең биринши рет көрсеткен адамға *көримлик* бериледи. Ол «*бир нәрсени ямаса затты биринши рет көргенлиги ушын қонақтың, яр достың үй ийелерине ямаса олардың жақын жуўықларына беретугын сыйлығы, саўгасы, сыйы*» деген манини аңлатады [4. 20]. Келин келди деп қуўанған, *Көримлик* бер десе тулланған («Бет ашар», 53-бет). Тек ғана келиншекти емес, күйеў баланы ямаса дүньяға келген нәрестени ең биринши рет көрсеткен адамға да берилетуғын қәде есапланады.

Сондай-ақ, бет ашар ўақтында келин түсирип атырғанына қуўанышлы екенлигин, басқаларға да усундай күнлер несип етсин деген ырым менен хаяллар *шашыў* шашады. Ол «*келин түсиргенде, балалы болғанда берилетуғын майсөк*» деген мәнини аңлатады [5.517]. Хәзирги ўақытта тек ғана майсөк емес, ал хәр қыйлы мазалы нәрселер, ойыншықлар да шашыў етип шашылады. Шашыў тек ғана келин түскенде емес, ал басқа қуўанышлы күнлерде де шашылады. «Нәресте дүньяға келгенде, келин түскенде, куда келгенде, жақынлары алыс сапардан келгенде хәм т.б. усы сыяқлы қуўанышлы күнлерде хаяллар шашыў шашады. Шашылған шашыўды тойға қатнасыўшылар терип алып, ырым етип, балаларына апарып береді. Шашыўды шашыў арқалы қазақлар өзиниң қуўаныш пенен сезиминиң асып төгилиўин көрсеткен хәм бул қуўанышты басқалар менен бөлисип, соларға да тилеклеслигин билдирген. Жергиликли қазақлар тилинде шашыў этнографизми қазақ тилиндеги шилдехана сөзиниң синонимии ретинде де қолланылады. Буны айырым жерлерде бесик тойы деп те атайды. Бул тойды туўыў үйинен шығып келген нәрестениң өмир жолына қуўанышты билдириў ретинде береді» [1.55]. *Шашыўды* енең шашыўда («Бет ашар», 41-бет). *Шашыўды* да төгиңлер («Толғаў», 31-бет). *Шашыўлары* сатырлап, Есиктен төрге шашылды («Бет ашар», 49-бет).

Тилимизде аўқатланыў дәстүрине де байланыслы бирнеше этнографизмлер ушырасады. Өйткени, халқымызда асқа, тағамға айрықша хұрмет пенен қаралады. Әдетте аўқат жеп болынғаннан соң *пәтия* оқылады. О еки түрли мәниде қолланылады. Бириншиси, қолды жайып куда жолына, өлген адамлар ушын яки аўқат жегеннен кейин айтылатуғын тилек, екиншиси, тилек, алғыс [5.104]. Төрде отыр келинге, Беремен деп *пәтиямды* («Айтымал», 42-бет). Аўқатланыўға байлансыслы және де *сарқыт* этнографизми де қолланылады. Ол *бир заттан, аўқаттан қалдырып басқаларға берилетуғын бөлек, бөлим* деген мәнини аңлатады [5.181]. «Жасы үлкенлер табақ бергенде келин оны қос қоллап алып, ийилип тәжим етеди хәм сарқыттан бир түйир алып аўыз тийиўи

тийис. Қарақалпақларда «сарқытта шыпа бар» деген ибратлы гәп бар» [8.290].
Сарқыт берип сыйлаған («Көримлик айтым», 35-бет).

Жуўмақлап айтқанда, хәрбир халықтың өзине тән миллий үрп-әдет дәстүрлери болып, олар тилде этнографизмлер арқалы аңлатылады. Қарақалпақ халық қосықлары тилинде де халқымыздың бай миллий белгилерин көрсетиўши бирқанша этнографизмлер ушырасады. Олардың айырымларын таллаў арқалы төмендегидей жуўмаққа келдик:

1. Халық қосықлары тилинде көбинесе той дәстүрине байланыслы этнографизмлер жийи ушырасады.

2. Соның менен бирге аўқатланыў дәстүрине тийисли бирликлер де жумсалған болып, оларда да халықтың дүньяны таныў өзгешелиги сезилип турады.

3. Этнографизмлердің көпшилиги ырымлар менен байланыслы ҳалда дөрелген болып, оларда халықтың миллий инаным хәм тусиниклери өз көринисин тапқан.

Әдебиятлар

1. Адилова Г. Қарақалпақстан қазақлары этнографизмлеринин лингвомәдений анализи. Филол.илим.док. (PhD). дисс. – Нөкис. 2018. –Б. 150.

2. Қарақалпақ тилинің түсиндирме сөзлиги. I том. –Нөкис, «Қарақалпақстан». 1982.

3. Қарақалпақ тилинің түсиндирме сөзлиги. II том. –Нөкис, «Қарақалпақстан». 1984.

4. Қарақалпақ тилинің түсиндирме сөзлиги. III том. –Нөкис, «Қарақалпақстан». 1988.

5. Қарақалпақ тилинің түсиндирме сөзлиги. IV том. –Нөкис, «Қарақалпақстан». 1992.

6. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. V том. Қарақалпақ халық қосықлары хәм салт жырлары. –Нөкис, «Қарақалпақстан». 1980.

7. Murodova M. Folklor va etnografiya. –Toshkent. 2008.

8. Нызанов М. Қарақалпақлар.Нөкис, «Билим». 2020.

